

TALABALARGA FILOLOGIYA FANLARINI O'QITISHDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (RUS TILINI O'QITISH METODIKASI MISOLIDA)

Hakimova Fotima Bahodirovna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti
(TIFT) katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310285>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi filologiya fanlarini, xususan, rus tilini o'qitishda talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari va metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashadigan eng samarali usullar ajratib ko'rsatiladi: muammoli ta'lim, munozaralar, muallif nuqtai nazarini tahlil qilish, matnni sharhlash, chuqur va yuzaki savollar usuli, sinkveyn, klaster va loyiha faoliyati. Zamonaviy dunyoda talabalarni faol intellektual va kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun ushbu usullarni ta'lim jarayoniga maqsadli joriy etish zarurligi haqida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar. Tanqidiy fikrlash, sog'lom fikr, ko'nikma, ratsionallik, ma'lumot, matn, munozara, sinkveyn, klaster, muammoli savollar, dalil.

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ENHANCING CRITICAL THINKING SKILLS IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES TO STUDENTS (USING THE EXAMPLE OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY)

Khakimova Fatima Bakhodirovna

lecturer at Tashkent International University of Financial Management and
Technologies (TIFT).

Abstract. This thesis analyzes the theoretical foundations and methodological approaches to developing students' critical thinking skills in teaching philological disciplines, particularly the Russian language. The most effective methods that contribute to the development of critical thinking are highlighted: problem-based learning, debates, analysis of the author's point of view, text interpretation, the method of deep and surface-level questions, cinquain, clustering, and project activities. The conclusion is drawn about the necessity of purposefully introducing these methods into the educational process to prepare students for active intellectual and professional engagement in the modern world.

Keywords. Critical thinking, common sense, skill, rationality, information, text, debate, cinquain, cluster, problem questions, argument.

XXI asr ta'lim jarayoni faqatgina bilimlarni yetkazish bilan cheklanib qolmay, balki talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham talab qiladi. Filologiya fanlari, xususan, rus tilini o'qitish jarayonida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan axborot jamiyati sharoitida tahlil qilish, baholash, taqqoslash va asosli xulosalar chiqarish qobiliyati kasbiy va shaxsiy muvaffaqiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

"Tanqidiy fikrlash" atamasi nisbatan yaqinda qo'llanila boshlangan. U dastlab 1910-yilda nufuzli ta'lim nazariyotchisi Jon Dyui tomonidan o'zining "Biz qanday fikrlaymiz" nomli kitobida ifoda etilgan. Ilmiy adabiyotlarda tanqidiy fikrlash turlicha izohlanadi: R. Ennis uni "mantiqiy asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan va reflektiv fikrlash" deb ta'riflaydi. D. Halpern

tanqidiy fikrlashni “ma’lumotlarni tahlil qilish, baholash va oqilona qaror qabul qilish qobiliyati” sifatida ko’radi. Pol va Elder modelida esa u “intelektual standartlar” (aniqlik, izchillik, chuqurlik, kenglik, mantiqiylik) orqali baholanadi. Inson tanqidiy fikr yuritganda, u sodir bo’layotgan voqealarni tushunishga, dalillarni baholashga va fikrlash jarayonini chuqur anglashga faol intiladi.

Ko’p yillar davomida bu mavzu e’tibordan chetda qolgan bo’lsa-da, so’nggi yillarda unga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Rus va o’zbek tilidagi ilmiy adabiyotlarda tanqidiy fikrlashga bag’ishlangan ko’plab darsliklar va dissertatsiyalar paydo bo’ldi. Ular orasida tanqidiy fikrlashga bag’ishlangan ko’plab darsliklar va dissertatsiyalar chop etildi.

Tanqidiy fikrlashning muhim jihati faktlar va fikrlarni farqlay olish qobiliyatidir, bu esa axborot bilan manipulyatsiya qilishdan saqlanish imkonini beradi. Tanqidiy fikrlovchi inson to’g’ri savollar bera oladi, ziddiyatlarni aniqlay oladi va o’z mulohazalarini ishonchli ma’lumotlarga asoslaydi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ta’lim jarayonining asosiy elementi hisoblanadi. Bugungi kunda axborot har qadamda mavjud bo’lgan sharoitda, bu axborotni saralash va baholash ko’nikmasi ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo’lgan talabalar nafaqat o’quv vazifalarini yaxshiroq uddalaydilar, balki jamiyatning yanada faol a’zolariga aylanib, joriy voqealarni tahlil qila oladigan va muhim qarorlar qabul qila oladigan shaxslarga aylanadilar.

M.I. Mahmutov ta’kidlaganidek, tanqidiy fikrlash muammoli ta’limning barcha bosqichlarining ajralmas qismidir. U farazlarni tekshirish yoki rad etish bosqichida, shuningdek, umumlashtirish, o’quv jarayoni va natijalarini tahlil qilish bosqichida namoyon bo’ladi. Bu - topshiriqning bajarilishini tekshirish, qarorlarni baholash, faoliyat natijalari va xulq-atvorni tahlil qilish, xulosalarni tasdiqlash hamda qo’yilgan vazifalarni hal qilishning eng samarali usullarini izlashni o’z ichiga oladi.

Oliy ta’lim muassasalarida rus tilini o’qitish tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Turli xil matnlar ustida ishlash, til va nutq hodisalarini tahlil qilish, o’z fikrini og’zaki va yozma ravishda asosli bayon etish tahliliy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, bu yo’nalishda muammoli ta’lim, munozara, debat, mediamatnlar bilan ishlash, talqin qilish topshiriqlari, tagma’no va yashirin ma’nolarni aniqlash kabi usullar samarali hisoblanadi.

Bundan tashqari, ilmiy va publitsistik matnlar bilan ishlash, shuningdek, refleksiya ko’nikmalarini rivojlantirish talabalarga nafaqat til materialini o’zlashtirishga, balki o’z nuqtai nazarini anglashga, asosli fikr shakllantirishga va mas’uliyatli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Adabiy asar nafaqat estetik zavq manbai, balki muallifning dunyoqarashi, falsafiy va ijtimoiy g’oyalarini ifoda etish shakli hamdir. Matnlar bilan ishlash talabalarga turli nuqtai nazarlarni solishtirish, qahramonlar xatti-harakatlarining sabablarini tahlil qilish, manipulyatsiyalarni aniqlash, tagma’nolarni tushunish va dalillarga asoslangan holda o’z fikrini shakllantirish imkonini beradi.

Rus tilini o’rganishda talabalar nutq me’yorlari, lug’at boyligi va uslublar bilan ishlaydilar. Bu esa til sezgirligini, nozik ma’no farqlarini ilg’ash qobiliyatini va tildan fikrni aniq hamda tanqidiy ifodalash vositasi sifatida foydalanishni rivojlantiradi.

Darslarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan usullar:

Muammoli savollar usuli - matnga ochiq, ko'p ma'noli savollar qo'yish ("Nima uchun qahramon aynan shunday yo'l tutdi?", "Uning xatti-harakatlarini oqlash mumkinmi?"), bu orqali tahlil va asoslashni rag'batlantirish.

Munozara va bahslar - asar yoki til hodisasi bo'yicha qarama-qarshi fikrlarni muhokama qilish.

Muallif nuqtai nazari va tagma'noni tahlil etish - yashirin ma'nolarni izlash, tarixiy-madaniy kontekst bilan solishtirish.

"Chuqur va yuzaki savollar" usuli - o'quvchilar yuzaki va chuqur savollarni farqlashni o'rganadilar, o'z savollarini tuzadilar.

Loyiha va tadqiqot faoliyati - o'z tanqidiy insholari, kichik tadqiqotlari, taqdimotlarini yaratish.

Sinkveyn va klaster - matnni tizimli tushunishga ko'maklashadigan fikrlash vizualizatsiyasi usullari.

Shunday qilib, rus tilini o'qitish nafaqat til malakasini rivojlantirishga, balki XXI asrning asosiy ko'nikmasi sifatida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga ham qaratilishi kerak. Bu o'qituvchidan faol va interaktiv metodlarni qo'llashni, individual yondashuvni va har bir talabaning shaxsiy rivojlanishiga e'tibor qaratishni talab etadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan metodika nafaqat filologiya fanlarida, balki boshqa gumanitar va ijtimoiy yo'nalishlarda ham tatbiq etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эннис, Р. Х. Критическое мышление. — М.: Логос, 2004. — 256 с.
- 2.
3. Halpern, D. F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. — New York: Psychology Press, 2014. — 512 p.
4. Пол, Р., Элдер, Л. Критическое мышление: инструменты для принятия правильных решений. — М.: Альпина Паблишер, 2018. — 368 с.
5. Hakimova F.B. Buxgalterlar uchun tanqidiy fikrlashni qo'llash va rivojlantirishning ahamiyati // Miasto Przyszłości. — 2024. — Т. 54. — В. 166-168.
6. Kudryavtseva O.V. Rus tilini o'rganish jarayonida talabalarining tanqidiy fikrlashini shakllantirish usullari va usublari // Pedagogik fanlar axborotnomasi. — 2021. — № 2 (38). — В. 58-64.
7. Левитан, К. М. Методические основы формирования критического мышления у студентов-филологов. — Казань: КФУ, 2018. — 154 с.